

RUMIY FALSAFASI VA ZAMONAVIY INSONNING RUHIY INQIROZI

Madina Asqar qizi Mardonova

3-kurs tayanch doktorant

“Sharq falsafasi va hermenevtika kafedrası”

Toshkent Davlat Sharqshunoslik universiteti

Email: mmardonova875@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola Jaloliddin Rumiyning falsafasi va uning zamonaviy inson ruhiy inqirozlarini yengishga bo‘lgan amaliy ahamiyatini o‘rganadi. Zamonaviy jamiyatda texnologik taraqqiyot inson hayotini yengillashtirsa-da, ruhiy stress, yolg‘izlik, depressiya, ichki bo‘shliq va ma‘naviy yetishmovchilik kabi muammolarni kuchaytirmoqda. Maqolada Rumiylar asarlaridagi ichki poklanish, ruhiy uyg‘onish, haqiqiy sevgi va insonning o‘zligini anglash konseptlari tahlil qilinadi. Nay misoli va Masnaviy baytlari orqali inson ruhiy holatining sirli va murakkab jihatlari ochib beriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Rumiylar falsafasi zamonaviy inson uchun ruhiy barqarorlik, qanoat, ichki tinchlik va hayotiy ma‘naviy yo‘l-yo‘riqni rivojlantirishda samarali vosita bo‘la oladi. Shuningdek, maqolada zamonaviy kitobxon va yozuvchilarning ruhiy ozuqa bilan ishlashdagi muammolari, kitob tanlashdagi noto‘g‘ri yondashuvlari ham tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqot Rumiylar falsafasining insonning ruhiy salomatligi, ma‘naviy uyg‘onishi va ichki tinchlikni topishdagi amaliy foydasini yoritib beradi hamda zamonaviy jamiyatdagi ruhiy bo‘shliqni to‘ldirish yo‘llarini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Rumiylar, Masnaviy, ruhiy inqiroz, inson ruhiyati, ichki poklanish, sevgi, qanoat, Sufizm, zamonaviy jamiyat, stress, depressiya, yolg‘izlik, ruhiy barqarorlik, tasavvuf falsafasi.

THE PHILOSOPHY OF RUMI AND THE SPIRITUAL CRISIS OF THE MODERN PERSON

Madina Asqar qizi Mardonova

PhD student

Department of Eastern Philosophy and Hermeneutics

Tashkent State University of Oriental Studies

Email: mmardonova875@gmail.com

Abstract. This article examines the philosophy of Jalaluddin Rumi and its practical implications in addressing the spiritual challenges faced by modern individuals. Although technological progress in contemporary society eases daily life, it intensifies psychological challenges such as stress, loneliness, depression, inner emptiness, and lack of spiritual fulfillment. The study analyzes Rumi’s concepts of inner purification, spiritual awakening, true love, and self-realization. Through the metaphor of the reed flute and verses from the Masnavi, the subtle and

complex aspects of human psychological states are revealed. The findings suggest that Rumi’s philosophy can serve as an effective tool for fostering inner peace, contentment, spiritual stability, and moral guidance in modern people. Additionally, the article examines the challenges faced by contemporary readers and writers in engaging with literature as a source of spiritual nourishment, as well as the consequences of poor book selection. This study highlights the practical benefits of Rumi’s philosophy in enhancing mental well-being, spiritual awakening, and inner tranquility, offering solutions to the spiritual void experienced in modern society.

Keywords: *Rumi, Masnavi, spiritual crisis, human psyche, inner purification, love, contentment, Sufism, modern society, stress, depression, loneliness, spiritual stability, Sufi philosophy, spiritual awakening.*

ФИЛОСОФИЯ РУМИ И ДУХОВНЫЙ КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Мадина Аскар кизи Мардонова

Базовый докторант

Кафедра восточной философии и герменевтики

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: mmardonova875@gmail.com

Аннотация. *Статья исследует философию Джалаладдина Руми и её практическое значение для преодоления духовного кризиса современного человека. Несмотря на то, что технологический прогресс облегчает повседневную жизнь, он усиливает психологические проблемы, такие как стресс, одиночество, депрессия, внутренняя пустота и недостаток духовного удовлетворения. В статье анализируются идеи Руми о внутреннем очищении, духовном пробуждении, истинной любви и самореализации. Через метафору флейты и стихи Маснави раскрываются тонкие и сложные аспекты психического состояния человека. Результаты исследования показывают, что философия Руми может служить эффективным инструментом для развития внутреннего спокойствия, удовлетворённости, духовной устойчивости и нравственного руководства современного человека. Кроме того, статья рассматривает проблемы современных читателей и писателей в работе с литературой как источником духовного питания и последствия неправильного выбора книг. Данное исследование подчеркивает практическую ценность философии Руми для укрепления психического здоровья, духовного пробуждения и внутреннего спокойствия, предлагая пути преодоления духовной пустоты в современном обществе.*

Ключевые слова: *Руми, Маснави, духовный кризис, психика человека, внутреннее очищение, любовь, удовлетворённость, суфизм, современное общество, стресс, депрессия, одиночество, духовная устойчивость, философия суфизма, духовное пробуждение.*

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda ilm-fan va texnologiyalarning misli ko‘rilmagan darajada rivojlanishi inson hayotining ko‘plab jabhalarini yengillashtirgan, kundalik faoliyatni avtomatlashtirgan hamda global miqyosda kommunikatsiya imkoniyatlarini kengaytirgan bo‘lsa-da mazkur jarayonlar inson ruhiyati va ma’naviy olamiga murakkab, ko‘p qirrali ta’sir ko‘rsatmoqda. Axborot oqimining haddan tashqari ortib borishi, raqamli muhitga haddan ziyod bog‘liqlik, individualizmning kuchayishi va an’anaviy ijtimoiy aloqalarning zaiflashuvi natijasida inson ichki dunyosida muvozanat buzilishi kuzatilmoqda. Buning oqibatida stress, depressiv holatlar, ekzistensial bo‘shliq, yolg‘izlik hissi hamda hayot mazmunini yo‘qotish kabi psixologik muammolar tobora keng tarqalib bormoqda. Ayniqsa, insonning o‘z “men”idan begonalashuvi, ichki ehtiyojlari va ruhiy talablarning e’tibordan chetda qolishi zamonaviy ruhiy inqirozning asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Mazkur murakkab ijtimoiy-psixologik sharoitda Sharq falsafiy tafakkuri, xususan Jaloliddin Rumiy ta’limoti alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Rumiy falsafasi insonni nafaqat tashqi borliqni anglashga, balki o‘z ichki olamini chuqur idrok etishga, ruhiy poklanish va ma’naviy kamolot sari intilishga undaydi. Uning ta’limotida markaziy o‘rin tutuvchi ilohiy sevgi konsepsiyasi, nafsni jilovlash, o‘zlikni anglash hamda ruhiy uyg‘onish g‘oyalari zamonaviy insonning ichki ziddiyatlarini bartaraf etishda muhim nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Rumiy qarashlarida insonning haqiqiy baxti moddiy ne’matlar yoki tashqi muvaffaqiyatlarda emas, balki ichki uyg‘unlik, qalb pokligi va ilohiy haqiqatga yaqinlashishda ekanligi alohida ta’kidlanadi. Rumiy falsafasi insonga sokinlik bag‘ishlaydi, chunki uning har bir so‘zlarida chuqur ma’no bor, ammo hozirgi axborot olamida chuqur ma’noga ega ko‘plab adabiyotlarimizdan voz kechgan holatda o‘zimizni “zamonaviylar” deb ataymiz, mana shu holat o‘zligimizni yo‘qotishga turtki bo‘lmoqda. Shu jihatdan, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi - Rumiy falsafiy merosi asosida zamonaviy inson ruhiy inqirozining ontologik va aksiologik ildizlarini chuqur tahlil qilish, uning yuzaga kelish omillarini falsafiy-nazariy jihatdan asoslash hamda ushbu inqirozni yengib o‘tishda Rumiy ta’limotining imkoniyatlarini aniqlashdan iboratdir[6]. Tadqiqot doirasida insonning zamonaviy hayot tarzida duch kelayotgan ma’naviy muammolari, ularning ijtimoiy va psixologik sabablari, shuningdek, Rumiy ilgari surgan ruhiy kamolot konsepsiyasi bilan o‘zaro bog‘liqligi kompleks yondashuv asosida ko‘rib chiqiladi.

METODLAR

Bizga ma’lumki hozirda ko‘plab insonlar ruhiy muvozanatga ega bo‘lishni xohlaydilar, ammo bu zamonaviy hayot tarzi bilan bunga qanday erishish mumkin?

Mazkur tadqiqot kompleks yondashuv asosida olib borilib, unda falsafa, psixologiya va ijtimoiy fanlar kesishgan nuqtadagi nazariy-uslubiy metodlardan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini klassik Sharq falsafasi, xususan

Jaloliddin Rumi ta’limoti hamda zamonaviy psixologik konsepsiyalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash tashkil etadi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy metodlar qo‘llanildi:

- falsafiy-hermenevtik tahlil usuli orqali Rumi asarlarining mazmun-mohiyati chuqur o‘rganildi. Ayniqsa, Masnaviy asaridagi ramziy va majoziy ifodalar tahlil qilinib, ularning zamonaviy inson ruhiy holati bilan bog‘liqligi ochib berildi. Ushbu usul matnlarning ichki ma’nosini, yashirin falsafiy g‘oyalarini anglash imkonini berdi.

- qiyosiy-tahliliy metod yordamida Rumi falsafasidagi asosiy tushunchalar (sevgi, nafs, ruhiy poklanish, o‘zlikni anglash) zamonaviy psixologiyadagi kategoriyalar (self-awareness, mindfulness, emotional well-being) bilan solishtirildi. Bu orqali qadimiy va zamonaviy qarashlar o‘rtasidagi uyg‘unlik va tafovutlar aniqlashtirildi.

- kontent-tahlil usuli qo‘llanilib, Rumi merosidagi asosiy g‘oyalar tizimlashtirildi va ularning zamonaviy jamiyatdagi aks-sadosi o‘rganildi. Shu bilan birga, zamonaviy ilmiy adabiyotlar, psixologik tadqiqotlar va ijtimoiy kuzatuvlar asosida ruhiy inqiroz omillari umumlashtirildi.

Shuningdek, tadqiqotda interdisipliner yondashuv asosida falsafa, psixologiya va sotsiologiya fanlari integratsiyasi ta’minlandi. Bu esa zamonaviy inson ruhiy inqirozini biryoqlama emas, balki ko‘p qirrali ilmiy nuqtai nazardan yoritish imkonini berdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Rumiya eng mashhur adabiyotlaridan biri “Ma’naviy masnaviy” ekanligi bizga ma’lum. Mavlono Jaloliddin Rumi o‘zining adabiyotini Alloh taolaga yetishish va Unga yaqinlik sirlarini ochishda uning usuli din usullarining usulidir; u Allohning buyuk fiqhidir, u Allohning yorqin shariatidir va Allohning ochiq-oshkor hujjatidir; Uning «nuri xuddi bir tokcha ustidagi chiroq» nuri misolidir, subh nuridan ham munavvarroqdir; U jonlarning daraxtzorlari va buloqlari serob jannatidir, ular orasida bir buloq borki, uni tariqat o‘g‘lonlari Salsabil deydilar, maqom egalari va karomat sohiblari uchun u «yaxshiroq martaba», «eng yaxshi maskan va eng go‘zal istirohatgohi deya jannatni juda go‘zal ta’riflagan[1;5].

Zamonaviy adabiyotlarda to‘g‘ri A.Mirzayevdek kishilar ham mavjud, ammo ular kam, hozirda kishilarning ko‘plari adabiyotlarning mohiyatiga muhabbat qo‘ymagan, ular adabiyotlarning tashqi ko‘rinishiga, muqovasiga, ilovasiga, narxiga, va xorijda qaysidur boyning qo‘lida ko‘rgan kitoblarigagina muhabbatliroq kishilardir, ularni ajratib olish unchalik qiyin emas, asllikni yo‘qotganlik, kishining faqatgina ust kiyimiga baho berish bilangina cheklanadigan mudxish zamonda yashamoqdamiz.

Biz maqolada Rumiya asarini tanlaganimiz sababi ham eng muhimi aslida, u o‘z asarining mohiyatini insonga faqatgina go‘zal so‘zlar bilan ochib bermadi, Rumiya asl haqiqatni yozdi, asllik, reallik, borliq, nabodot, Alloh, din, insonning o‘ziga bo‘lgan tarbiyati haqida yozdi[2]. Misol uchun:

*Har kimsa o‘zicha bo‘ldi menga yor,
Ammo izlamadi ichimdan asror.*

Aytmoqchiki – har kim senga yor ham do‘st ham bo‘laveradi, ammo ular sening qalbingdagi dardingni, asli siringni izlashmaydi, xatto sendan buni so‘rab ham o‘tirishmaydi.

*Tan jondan, jon tandan yashirin emas,
Lekin jonni ko‘rmoqqa noil emas kas.*

Ya’ni, inson tanasi va ruhi birga, lekin har kim ham ruhning haqiqiy sirini anglay olmaydi.

Rumiy asarida shu qadar insonning o‘zligini anglashi uchun yordam berganki, mana shu chuqur mohiyatli asarni his etish, uni qalb ko‘zi bilangina ko‘rish orqali tushunish mumkin, asli u bir qo‘llanmadek, ya’ni ma’noli, mazmunli yashash uchun yo‘riqnoma. Yuqorida keltriganimizdek hozirda zamonaviy olamimizda kishilar o‘z ruhlarini his qilolmay ruhiy aziyat chekishmoqda. Hozirda ko‘plab kitob yozuvchilari mavjud, va albatta kitobxonlar ham mavjud. Ta’lim berish tashkilotlarida yaxshi talaba ham talaba, garchi u darslarga yetarlicha kelmasa ham, baholarni pora orqali olsa ham uni talaba deb ataymiz, yaxshi talaba ham bor, u darslarga kechikmaydi, olimni hurmat qiladi, o‘z izzatini biladi, baholarga o‘z kuchi bilan erishadi, kitobxonlarda ham, yozuvchilarda ham mana shunday o‘xshashlik bor.

Kitobni tanlay bilish ham bir san’at. Har qanaqa kitobni olib ketaverishlik yaramaydi, u kitobdan inson ruhiy ozuqa olishi ham kerak, ruhiy savodsiz kishi, aynan mohiyatsiz va ma’nisiz yumushlarga o‘ralashib qoladi.

*Daryoga ko‘za sol, qancha suv sig‘ar?
Yig‘sa, u bir kunlik rizqingni yig‘ar.*

*Ochko‘zning ko‘ziyu ko‘zasi to‘lmas,
Qanoatsiz sadaf duri ko‘p bo‘lmas.*

Bu misralarda Rumiy aynan nafsga taaluqli gaplarni bitgan. Insonning ehtiyoji va qanoati ham cheklangan, haddan ortiq narsa kerak emas. Ya’ni, agar odam o‘z qanoatiga ko‘ra yashasa, unga yetarli bo‘ladi. Har bir kunning rizqi o‘sha kunga yetadi. Hayotda eng muhim narsa - qanoat va ichki poklanishdir. Ko‘p narsaga intilish ruhiy bo‘shliqni keltirib chiqaradi, ammo yetarlicha qanoat qilish bilan inson ruhiy tinchlik va haqiqiy baxtga erishadi.

*Bilasanmi, nechun ko‘rsatmas oynang?
Chunki artilmagan, yuzin bosgan chang.*

Ma’nosi: qalbing, ruhing oynasi poklanmagan, shuning uchun ilohiy olamdan – ma’naviyatdan bexabarsan. Rumiy shu qadar o‘zlikni, ruhni anglashga intilganki, balki udek ruhni shu qadar tushuna oladigan inson yo‘qdek tuyuladi, ruhni anglash murakkab jarayon, ruh mukammal, ammo nega aksar kishilar ruhiyatini

cho‘ktirishadi, chunki ular uni hali hamon taniy bilmaslar. O‘z ruhini tanish, uni anglash, ruh nima xohlashini tana ham his qilishi kerak.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, Jaloliddin Rumiyning “Ma’naviy Masnaviy” asari zamonaviy inson ruhiy inqirozini tahlil qilish va unga yechim taklif etishda muhim manba sifatida xizmat qiladi. Rumiyning asari inson ruhining ichki olami, nafsni tarbiyalash va qalb pokligini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, baytlarda berilgan ramziy misollar orqali insonning ichki sirlarini anglash va qalbini tushunish zaruratini ta’kidlaydi. Asar faqat go‘zal so‘zlar yoki tashqi bezak bilan chegaralanmay, balki haqiqat, Alloh, borliq va inson tarbiyasiga oid chuqur mazmunni o‘zida mujassamlashtiradi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, bugungi kunda ko‘plab insonlar ruhiy inqiroz, ichki bo‘shliq, qanoatsizlik va stress bilan duch kelmoqda, va Rumiyning asaridagi qanoat va ichki poklanish g‘oyalari zamonaviy inson uchun amaliy tavsiyalar bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, inson tanasi va ruhi bir-biriga bog‘liq bo‘lsa-da, har kim ruhning haqiqiy sirini tushuna olmaydi, va “Ma’naviy Masnaviy” asari orqali inson o‘z ruhini tanish va anglash imkoniga ega bo‘ladi, bu esa zamonaviy jamiyatdagi ruhiy qiyinchiliklarni yengishda muhim vosita hisoblanadi[3;4]. Tadqiqot natijalaridan shuningdek ma’lum bo‘ldiki, zamonaviy adabiyotlarda ko‘pchilik asarlar tashqi ko‘rinishga, muqova va narxga qarab qadrlanadi, mazmun va ruhiy ta’sirga e’tibor yetarli emas, ammo Rumiyning asari insonni faqat so‘zlar bilan emas, balki ruhiy ozuqa bilan boyitadi, bu esa uni zamonaviy inson uchun o‘ziga xos qadriyatlarga ega qiladi. Shu bilan, tadqiqot natijalari “Ma’naviy Masnaviy” asari nafaqat falsafiy va adabiy ahamiyatga ega, balki zamonaviy insonning ruhiy inqirozi bilan kurashishda samarali vosita bo‘lishini ko‘rsatadi; Rumiyning g‘oyalari - qanoat, ichki poklanish, ruhiy anglash va insonning o‘zligini idrok etish konsepsiyalari - bugungi kun sharoitida ham dolzarb va amaliy ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

MUNOZARALAR

Jaloliddin Rumiyning “Ma’naviy Masnaviy” asari zamonaviy inson ruhiy inqirozini yoritishda nafaqat falsafiy, balki amaliy ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, munozara shuni ko‘rsatadi: bugungi jamiyatda ko‘plab insonlar qanoatsizlik, stress va ruhiy bo‘shliq bilan duch kelmoqda, va ularning ko‘pchiligi adabiyotlarni faqat tashqi ko‘rinish, muqova yoki narx jihatidan qadrlaydi. Bu holat Rumiyning falsafasi bilan solishtirilganda, insonning ruhiy ozuqasiga bo‘lgan e’tiborsizlikni yaqqol ko‘rsatadi. Rumiyning g‘oyalari esa, ayniqsa qanoat, ichki poklanish va ruhiy anglash masalalarida, zamonaviy inson uchun yo‘riqnoma vazifasini bajaradi. Misol uchun, “Daryoga ko‘za sol, qancha suv sig‘ar?” bayti orqali inson ehtiyoji va qanoat chegaralarini anglash, haddan ortiq intilish ruhiy bo‘shliqni keltirib chiqarishini tushunish mumkin. Shu bilan birga, “Tan jondan, jon tandan yashirin emas, lekin jonni ko‘rmoqqa noil emas kas” bayti ruhni anglash murakkabligini, har kim ruhning haqiqiy sirini tushuna olmasligini ko‘rsatadi[4]. Bu esa shuni anglatadiki, zamonaviy inson ruhiy ozuqani faqat tashqi bilim va axborot

orqali emas, balki qalb ko‘zi bilan his etish orqali olishi mumkin. Munozara shuni ham ko‘rsatadiki, adabiyot va ruhiy rivojlanish o‘rtasidagi bog‘liqlik bugungi kunda ko‘p hollarda yetarlicha tushunilmaydi, natijada insonlar ruhiy bo‘shliq va stressga duch keladi. Shu sababli, Rumiylarning asarining amaliy qadriyatlari - qanoat, ichki poklanish, ruhiy anglash va o‘zlikni idrok etish - bugungi zamonaviy jamiyat uchun ham dolzarb va samarali vosita bo‘lib qoladi. Natijalar va munozaralar shuni ko‘rsatadiki, inson ruhiy sog‘ligi va ma’naviy kamoloti adabiyot va falsafiy bilimlar bilan bevosita bog‘liq, va “Ma’naviy Masnaviy” bu jarayonda insonni yo‘naltiruvchi muhim manba sifatida qadrlanishi kerak.

XULOSA

Mazkur tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, Jaloliddin Rumiylarning “Ma’naviy Masnaviy” asari nafaqat falsafiy va adabiy meros, balki zamonaviy insonning ruhiy inqirozi bilan kurashishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, bugungi kunda ko‘plab insonlar qanoatsizlik, stress, ichki bo‘shliq va ruhiy muammolar bilan yuzlashmoqda, va ko‘pchilik adabiyotlarni faqat tashqi ko‘rinish, narx yoki modaviy jihatidan qadrlaydi. Rumiylarning asari esa insonning ichki dunyosini, qalb va ruh sirlarini anglashga, ichki poklanish va qanoatni rivojlantirishga yordam beruvchi yo‘riqnoma sifatida namoyon bo‘ladi. Asarda berilgan baytlar va ramziy misollar insonning ruhiy ozuqasi va qanoat chegaralarini tushunishga, shuningdek, ruhiy tinchlik va haqiqiy baxtga erishishga yo‘naltiradi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Rumiylarning falsafasining amaliy qadriyatlari - qanoat, ichki poklanish, ruhiy anglash va insonning o‘zligini idrok etish - bugungi zamonaviy jamiyatda ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Shu bilan birga, tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, inson ruhiy sog‘ligi va ma’naviy kamoloti adabiyot va falsafiy bilimlar bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, “Ma’naviy Masnaviy” asari bu jarayonda insonni yo‘naltiruvchi, ruhiy ozuqa beruvchi manba sifatida qadrlanishi lozim. Natijada, Rumiylarning asari zamonaviy inson ruhiy inqirozini yengish va ma’naviy barqarorlikni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Rahmon, S. (Trans.). (n.d.). Masnaviy Ma’naviy [Masnavi Ma’naviy. Translation and commentary by Sulaymon Rahmon]. Jaloliddin Rumiylarning.
2. Schimmel, A. (2001). Rumi’s World: The Life and Works of the Greatest Sufi Poet. Boston: Shambhala.
3. Choriyeva, O. (2025). Rumiylarning she’riyatida ilohiy ishqning badiiy ifodasi [Artistic expression of divine love in Rumi’s poetry]. Journal of Uzbek Literature Studies, 1(1), 275–279.
4. Turg‘unova, D. B. (2023). Rumiylarning asarlarida ego (nafs) bilan kurashish psixologiyasi: tasavvufiy va zamonaviy talqin [Psychology of ego struggle in Rumi’s works: Sufi and modern interpretation]. Zenodo. 125-130. <https://zenodo.org/records/15806467>

5. Tursunov, S. Y. (2025). Tasavvuf falsafasining inson ma’naviy kamolotidagi o‘rni va zamonaviy jamiyatga ta’siri [The role of Sufi philosophy in human spiritual development and its impact on modern society]. Ta’limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. 2(3), 608-612.
6. Wikipedia contributors. (n.d.). Masnaviy ma’naviy. Wikipedia. https://uz.wikipedia.org/wiki/Masnaviy_ma%CA%BCnaviy
7. Mardonova, M. (2025). Philosophical analysis of the categories of existence and non-existence in Jalaluddin Rumi's Masnavi-yi Ma’navi. “XXI Asr: Fan va Ta’lim Masalalari” Ilmiy Elektron Jurnal, 3, 625–634. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17927915>
8. Mardonova, M. (2024). Jaloliddin Rumiy “Masnaviyi Ma’naviy” asarida irfon va falsafa uyg‘unligi. *XXI Asr: Fan va ta’lim masalalari (XXI Век: Вопросы науки и образования)*, 1(1), 11-17.
9. Mardonova, M. (2024). Mavlono Jaloliddin Rumiy hayoti: ibrat va hikmat ko‘zgusi. *International scientific journal of Biruni*, 3(1), 76-84.
10. Mardonova, M. A. (2022). Rumiy hayoti va dunyoqarashining shakllanishiga ta’sir ko‘rsatgan omillar. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 1463-1467.
11. Mardonova, M. A. (2022). Tasavvuf falsafasida inson ma’naviy kamoloti masalasi va uning “Masnaviy ma’naviy” asarida namoyon bo‘lishi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 811-815.